

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15635574>

O‘ZBEKISTON MAKTAB O‘QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

Dilfuza Rasulova Rustamovna

Adjunct Professor, Webster University in Tashkent

***Annotatsiya:** Hozirgi globallashuv va axborot asrida ta’lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri — yosh avlodning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir. O‘zbekiston maktab ta’limi tizimida ham bu masala dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tanqidiy fikrlash — bu o‘quvchilarga axborotni tahlil qilish, baholash, asoslangan xulosalar chiqarish, muammoli vaziyatlarga mustaqil va ratsional yondashish imkonini beradigan muhim intellektual kompetensiyadir. Ushbu maqolada O‘zbekiston maktab ta’limi tizimida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning mavjud muammolari, unga ta’sir qiluvchi omillar va mavjud imkoniyatlar ko‘rib chiqiladi. Xususan, o‘quv dasturlari va o‘quv metodikasi, pedagogik yondashuvlar, o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish holati tahlil etiladi. Tadqiqotda xorijiy va mahalliy tajribalar asosida maktab o‘quvchilari tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun samarali usullar ham taklif qilinadi. Ushbu maqola natijalari pedagogik amaliyotda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish va O‘zbekiston ta’lim tizimida sifatli o‘zgarishlarni ta’minlash uchun amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** tanqidiy fikrlash, maktab ta’limi, innovatsion pedagogika, zamonaviy ta’lim texnologiyalari, metodik yondashuvlar, ijodiy tafakkur, axborot tahlili, ta’lim sifati, o‘quvchilar kompetensiyasi, pedagogik innovatsiyalar.*

O‘zbekiston ta’lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — mustaqil, erkin va tanqidiy fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashdir. Bugungi globallashuv va informatsion jamiyat sharoitida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari o‘quvchilarga shunchaki bilim olish emas, balki olgan bilimni tahlil qilish, asoslash va yangi bilimlar yaratish imkonini beradi. Shu boisdan ham maktablar, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va texnikumlar, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ustuvor vazifaga aylanmoqda.

Shuni unutmaslik lozimki, tanqidiy fikrlash o'z-o'zidan shakllanmaydi. Buning uchun o'quvchilar foydali axborotni tahlil qilish, fikrlarni solishtirish va baholash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallashi, tajriba orttirishi lozim. Tanqidiy fikrlash — bu o'qitiladigan fan emas, balki ta'lim jarayonining natijasidir. Bu — fikrlar va ularning ahamiyatini ko'p qirrali yondashuv orqali tahlil qilish, boshqa g'oyalar bilan solishtirish qobiliyatini shakllantirishni nazarda tutadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar uch asosiy bosqichdan iborat: da'vat bosqichi, anglash bosqichi va fikrlash bosqichi.

Da'vat bosqichi - bu o'quvchilarda mavzuga qiziqish uyg'otish, mavjud bilimlarni faollashtirish bosqichidir. Ushbu bosqichda interfaol metodlardan, xususan "Aqliy hujum" metodidan samarali foydalanish mumkin. O'quvchilar avval bilgan yoki bilaman deb hisoblagan bilimlarini jamlab, ularni guruh muhokamasida o'zaro baham ko'radilar. O'qituvchi esa jarayonda ko'proq tinglovchi, yo'naltiruvchi sifatida ishtirok etadi. Bu esa barcha o'quvchilarning, jumladan passiv ishtirokchilar va sust fikrlovchilarning ham faol muloqotga kirishishiga ko'maklashadi.

Anglash bosqichi — bu yangi axborot bilan tanishish bosqichidir. O'quvchilar matn o'qish, video ko'rish, tajriba o'tkazish yoki nutqni tinglash orqali yangi bilimlarni qabul qiladilar. Ushbu bosqichda INSERT metodidan foydalanish samarali bo'lib, u o'quvchilarning o'z-o'zini monitoring qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatini faollashtirishga yordam beradi. Afsuski, an'anaviy ta'limda bu jarayon ko'pincha passiv qabul qilish shaklida tashkil etiladi, bu esa o'quvchilarni chuqur anglash va tahlil qilish imkoniyatidan mahrum etadi.

Fikrlash bosqichi — o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish va mustahkamlash bosqichidir. Yangi bilimlar mavjud bilimlar tizimiga integratsiya qilinadi. Ushbu bosqichda o'quvchilar yangi fikr va axborotni o'z so'zlari orqali ifodalashga harakat qiladilar. Bu esa tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Shuningdek, fikrlash bosqichida o'quvchilar o'rganilgan material asosida xulosalar chiqaradilar, muammoli vaziyatlarga yechim taklif qiladilar.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida avvalgi bosqichlar o'zaro uyg'un holda tashkil etilishi muhim. Da'vat bosqichi o'quvchini mavzuga jalb qiladi va mavjud bilimlar asosida yangi bilimlarni qabul qilishga tayyorlaydi. Anglash bosqichi esa yangi axborotni faol tahlil qilish va asoslash imkonini beradi. Nihoyat, fikrlash bosqichi orqali o'quvchilar o'z bilimlarini chuqurlashtirib, mustaqil ravishda yangi g'oyalarni ilgari surish ko'nikmasini shakllantiradilar.

Fikrimizcha, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning mustaqil, ijodiy va erkin fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Buning uchun o'qituvchilarning metodik

mahoratini oshirish, interfaol ta'lim metodlarini keng joriy etish va ta'lim jarayonini o'quvchi markazlashgan yondashuv asosida tashkil etish zarur.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy ta'limning eng dolzarb va murakkab vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur ko'nikmani rivojlantirish oddiy va avtomatik jarayon bo'lib qolmasdan, o'qituvchidan puxta rejalashtirilgan pedagogik strategiyalarni, metodik yondashuvlarni talab etadi. Shu boisdan, tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirishga ko'maklashuvchi ma'lum ijtimoiy-psixologik va didaktik muhitni yaratish ta'lim jarayonining zaruriy sharti sifatida e'tirof etilishi lozim.

Buning uchun o'qituvchi quyidagi shart-sharoitlarni ta'minlashi maqsadga muvofiq:

- o'quvchilarga mustaqil fikrlash imkoniyatini berish, ularni diqqat bilan tinglash va o'z fikrini ochiq ifoda etishga rag'batlantirish;
- turfa xil g'oya va fikrlarni qabul qilish, saralash, tahlil qilish hamda tanqidiy va ijodiy baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan muhit yaratish;
- o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish, ularda o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojini shakllantirish;
- o'quvchilarga o'z fikrini ochiq bildirganda yoki tanqidiy yondashuv bildirganda rad etilish yoki kulgiga qolishdan xavotirlanmaslik hissini singdirish;
- har bir o'quvchida o'zining tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ishonch hosil qilishiga ko'maklashish;
- tanqidiy fikrlashning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini qadrlash va ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga motivatsiyani shakllantirish.

Shuningdek, samarali fikr almashuv muhiti yaratishda o'quvchilardan diqqat bilan tinglash, mulohaza bildirayotgan insonning fikrini bo'lishmaslik yoki uni to'g'rilashga shoshilmaslik, o'z qarashlarini majburan singdirishga urinmaslik talab qilinadi. Bunday yondashuv o'quvchilarga boshqalarning g'oyalarini o'zaro solishtirish, ularni tahlil qilish va yangi individual xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Ushbu jarayonda klaster metodidan foydalanish yuqori samaradorlik kasb etadi. Klaster (lotincha "g'uncha", "bog'lam") — o'quvchilarning ma'lum mavzu bo'yicha erkin va ijodiy fikrlashini faollashtiruvchi pedagogik strategiyalardan biridir. Klasterlar orqali o'quvchilar mavzuni tizimli o'rganish, g'oyalar orasidagi bog'lanishlarni ko'rish va ularni tuzilmaviy jihatdan aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Klaster tuzishning asosiy qoidalari quyidagilardan iborat:

- Aqlga kelgan barcha fikrlarni erkin tarzda yozib olish, ularni dastlabki bosqichda muhokama qilmaslik;
- Imlo va grammatik to'g'rilikka birinchi bosqichda ortiqcha e'tibor qaratmaslik;

- Berilgan vaqt ichida fikrlash jarayonini to'xtatmaslik, zarurat tug'ilganda yozish jarayonini davom ettirish;
- Yig'ilgan g'oyalarni bog'lanish tartibida tuzish, ular orasidagi mantiqiy aloqalarni ochib berishga harakat qilish.

Klaster tuzish metodi o'quvchilarni vizual fikrlash, assotsiativ tafakkur va tizimli mulohaza yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tahlillarimizga qaraganda, o'quvchilarni o'rganilayotgan mavzu, hodisa yoki muammoga nisbatan chuqur qiziqtirish, ularda savol berish ehtiyojini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu savollarni faraz (gipoteza) shaklida ilgari surib, ularni tekshirishga intilish esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali yo'llaridan biridir. Shu jarayon orqali o'quvchilar axborotni nafaqat passiv qabul qiluvchi, balki faol tahlil qiluvchi va baholovchi subyektga aylanadilar.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - globallasuv va axborot asrining murakkab sharoitlariga tayyor, mustaqil fikrlovchi, yangicha yondashuvga ega, ijodkor va tanqidiy fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashdir. Maktab ta'limida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bugungi kunda nafaqat dolzarb, balki zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Zero, bugungi axborot oqimining mislsiz tezlik bilan kengayishi fonida yosh avlodni faqat tayyor ma'lumotlarni o'zlashtirishga emas, balki ularni tanqidiy tahlil qilish, asoslash va baholashga o'rgatish ta'limning strategik maqsadlaridan biridir.

O'tkazilgan tadqiqot va amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda O'zbekiston maktablarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan faoliyat hali to'liq shakllanmagan. Bu jarayonda bir qancha muammolar mavjud:

Birinchi, an'anaviy o'qitish metodlarining ustunligi natijasida, ko'pchilik hollarda darslar axborot berishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tahliliy yondashuvini rag'batlantirishga kam e'tibor qaratilmoqda;

Ikkinchi, o'qituvchilarning yetarli metodik tayyorgarligi yo'qligi oqibatida, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy interfaol metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarni ko'pchilik pedagoglar yetarlicha o'zlashtirmagan;

Uchinchi, o'quv dasturlarining qat'iyligi va moslashuvchanlikning yetishmasligi - o'quv dasturlarida o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishga imkon beruvchi mustaqil izlanish, loyiha ishlari va ochiq muhokamalar uchun yetarli joy ajratilmagan;

To'rtinchi, o'quv muhitining to'liq shakllanmaganligi natijasida, ko'pchilik maktablarda o'quvchilarning fikrini ochiq bildirishga imkon beruvchi, xatolardan qo'rqmaslikka o'rgatadigan ijobiy psixologik muhit yetarlicha shakllanmagan.

Shu bilan birga, imkoniyatlar ham mavjud:

- O‘zbekiston ta’lim tizimida zamonaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha siyosiy va metodik asoslar yaratilmoqda (ta’limni raqamlashtirish, metodik yangilanish, STEAM yo‘nalishlarini rivojlantirish);

- Interfaol metodikalar, tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni o‘z ta’lim amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlari kengaymoqda;

- Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi rivojlanmoqda, bu orqali o‘qituvchilarning zamonaviy ta’lim yondashuvlariga tayyorligi oshib bormoqda.

Tahlillarimizdan kelib chiqib aytish kerakki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

- O‘qituvchilarning malakasini oshirish kurslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasini alohida modul sifatida joriy etish;

- O‘quv dasturlariga interfaol mashg‘ulotlar, loyiha ishlari, tahliliy muhokama va debatlar shaklidagi faoliyat turlarini kiritish;

- Maktablarda o‘quv muhitini optimallashtirish, ya’ni o‘quvchilarni erkin fikrlashga undaydigan, ijodiy muhokama va savol-javoblarga asoslangan, xatodan qo‘rqmaydigan ijobiy psixologik muhitni shakllantirish.

Tanqidiy fikrlashga asoslangan baholash tizimini ishlab chiqish va joriy etish, bu orqali o‘quvchilarni shunchaki faktlarni yodlashga emas, balki fikrlash va asoslashga o‘rgatishdir. O‘qitish jarayonida “klaster”, “INSERT”, “Aqliy hujum”, “Kengaytirilgan savol-javob”, “Rol o‘yinlari”, “Muammoli savollar” kabi metodlarni muntazam va tizimli qo‘llash lozim.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy O‘zbekiston maktab ta’limida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish har tomonlama bilimli, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy faollikka tayyor shaxsni shakllantirishning eng muhim vositalaridan biridir. Shu bois bu boradagi faoliyatni tizimli rivojlantirish va pedagogik jarayonni zamon talablari asosida yangilash dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Baratov Sh. O‘quvchi shaxsini o‘rganish usullari. –Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Facione, P. A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment, 2015.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari tarbiyachi o‘qituvchilari va guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar) –T.: Iste’dod, 2010-y.
4. Halpern, D. F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Psychology Press, 2014.
5. Yo‘ldoshev J.G‘., Yo‘ldosheva F., Yo‘ldosheva G. “Interfaol ta’lim sifat kafolati” (Bolaga do‘stona munosabatdagi ta’lim). – T.: 2008-y.
6. Akhmedova, M. R. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning metodik asoslari. Ilm-fan va taraqqiyot, 2022, №3.
7. Zokirov, Sh. R. Interfaol ta’lim metodlari orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish. Pedagogika va psixologiya jurnali, 2021, №4.
8. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993-y.
9. Yo‘ldoshev J.G‘. Uzluksiz ta’lim: malaka oshirish muammolari va echimlari. – T.: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1991-y.
10. Kamoldinov M., Vaxobjonov B. Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari, savollar, javoblar (Kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun o‘quv qo‘llanma) – T.: “Talqin”, 2010-y.